
ДИСКУССИИ

ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ О ПРОЛЕТАРСКОМ ХАРАКТЕРЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917-1918 ГГ. В РОССИИ

Симонов Юрий Валентинович – историк, Движение Альтернативы, Ассоциация марксистских организаций

Аннотация. Основной целью данной статьи является прояснение роли городского рабочего класса в событиях 1917 года в Петрограде и Москве, а также уточнение того, что в советской историографии называли «авангардной ролью» промышленных рабочих в

радикальной смене власти в России в 1917-1918 гг. Также будет сделана попытка по-новому взглянуть на соотношение «объективных» и «субъективных» факторов в событиях того периода, сыгравших огромную роль в истории России и СССР. В статье также ставятся под сомнение некоторые «постулаты» официальной советской историографии («школы Исаака Минца»).

Ключевые слова. Социальная революция, рабочее движение, красногвардейские отряды, солдатские массы, политический и военный переворот.

ONCE AGAIN ON THE QUESTION OF THE PROLETARIAN CHARACTER OF THE 1917-1918 REVOLUTION IN RUSSIA

Simonov Yuri Valentinovich, historian, Movement "Alternatives", Association of Marxist Organizations

Abstract. The main goal of this article is to clarify the role of the urban working class in the events of 1917 in Petrograd and Moscow, as well as to clarify the phenomenon, which was routinely called in Soviet historiography as the “vanguard role” of industrial workers in the radical change of power in Russia in 1917-1918. The article concentrates on a quantitative and qualitative analysis of the ratio between the numbers of soldiers, sailors of Petrograd and Moscow garrisons and Baltic navy, and industrial “blue color” workers involved in the events of 1917, basing on which some conclusions are made; an attempt is also made to revise the most conventional views on the 1917 events as a “proletarian revolution” widely propagated by the official Soviet historiography at the Soviet time and many left wing historians at the present time. An attempt is also made to take a new look at the relationship between “objective” and “subjective” factors in the events of that period, having in mind the role played by V. Lenin, L. Trotsky and other historical figures. The article also questions some of the “postulates” of official Soviet historiography (“the Isaac Mints School”).

Keywords. social revolution, working-class movement, Red guards’ military groups, soldiers’ masses, political and military coup

DOI: 10.5281/zenodo.15291433

«Война не может не вызывать в массах самых бурных чувств, нарушающих обычное состояние сонной психики. И без соответствия с этими новыми бурными чувствами невозможна революционная тактика» (Ленин. ПСС, Т. 26, с. 290-291, «О поражении своего правительства в империалистической войне»)

«Вооружённое восстание есть особый вид политической борьбы» (Ленин. ПСС. Советы постороннего. Т. 34, С. 382)

«В Москве победа обеспечена и воевать некому. В Питере можно выждать». (Ленин. 1(14) октября 1917 – «Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера и Москвы большевикам» (ПСС. – Т. 34. – с. 341).

Экономическая и политическая обстановка в России накануне 25 октября 1917

Одним из наиболее дебатруемых вопросов современной историографии, посвящённой событиям 1917-1921 гг. в России и других странах бывшего СССР, является характер движущих сил и социальных движений, определявших ход революции.

Очередная годовщина «Октября» даёт повод ещё раз обратиться к некоторым вопросам, связанным с динамикой событий того времени, и уточнить роль в них различных слоёв и классов населения России.

Кроме этого, есть также смысл прояснить само явление и понятие «революции», тем более что история России/СССР предоставляет для этого массу фактов.

Центральным местом при этом является проблема участия в Русской революции городского промышленного рабочего класса.

Известно, что официальная советская историография, созданная «школой И. И. Минца», безапелляционно называла события осени 1917 – начала зимы 1918 года «пролетарской революцией», или «Великой Октябрьской социалистической революцией», в победе которой городской рабочий класс сыграл решающую роль, однако ряд вновь открытых фактов позволяет поставить под сомнение этот ключевой постулат советской историографии.

Современная историография революции 1917 года, как российская, так и зарубежная, даёт уникальную возможность обратиться к реальным событиям, ход и динамика которых с каждым годом уточняется историческими источниками, как ранее использованными, так и вновь открываемыми («архивная революция» 1990х гг.).

Приведём несколько примеров публикаций на тему Русской революции, появившихся за последние тридцать лет, в которых их авторы пытались переосмыслить характер и движущие силы событий 1917 – начала 1918 гг.

В книге Е. Г. Плимака «Политика переходного периода. Опыт Ленина» отмечается роль гарнизона Петрограда в событиях 24-25 октября 1917 года. Однако автор не приводит конкретных цифр и очень поверхностно пишет о соотношении участников восстания и захвата объектов инфраструктуры в столице в ночь с 24 на 25 октября.

Весьма странной представляется его фраза - «отряды красногвардейцев закончили захват всех важнейших объектов в городе» [22, с. 153], не подтверждаемая приведением каких-либо фактов или ссылок.

Он же отмечает, что «черты якобинства носил не только Октябрь, этот на наш взгляд пролетарско-якобинский переворот.....» [22, с. 157], связывая, таким образом, роль личности Ленина с «пролетарским» характером октябрьского переворота 1917 года.

Однако другие исследователи «осмеливаются» подвергать сомнению определение событий 1917 года как «пролетарскую революцию».

Так, уральский историк Фельдман М. А. на основе ряда фактов в статье «Была ли Октябрьская революция 1917 года пролетарской? (Проблемы истории и историографии)» в номере V журнала «Общественные науки и современность» за 2012 год, отмечает:

«Главной силой Октябрьского переворота стали солдатские массы, что не позволяет квалифицировать революционные события осени 1917 г. как “пролетарскую революцию”. Октябрьский переворот в столице был только **верхушечным явлением социальной революции в России (выделено мною)**. Сложное переплетение осенью 1917 г. четырёх основных пластов общественного движения рабочих, солдат и крестьян – традиционалистского, демократического, радикально-антивоенного и социалистического – было **использовано леворадикальными силами для захвата власти (выделение моё)**» [31]. Автор делает этот вывод на основе соотношения участников сторон в событиях октября – ноября 1917 года.

Возникает вопрос: что это за «леворадикальные силы», которые пришли к власти в России и других странах бывшего СССР?

Как будет отмечено далее, под «леворадикальными силами» надо понимать узкую группу радикалов, в основном выходцев из «средних классов», которые составили в дальнейшем костяк правящей советской бюрократии (вопрос о том, была ли бюрократия новым правящим классом в СССР и других странах «реального социализма», остаётся открытым).

На основе имеющихся источников и со ссылками на ряд исследователей, М. А. Фельдман пишет следующее о соотношении основных участников в Москве и Петрограде: «Характерным можно считать такое положение: в Москве в октябрьских событиях 1917 г. участвовали 20 тыс. солдат и 5 тыс. вооружённых рабочих, при этом рабочие красногвардейцы были полностью вооружены только 28–29 октября [33, с. 10, 135]. Укажу также на очень важный момент: в Петрограде основу наступающих

на Зимний дворец составили солдаты трёх полков Петроградского гарнизона и матросы 2-го гвардейского экипажа [31, с. 118; 24, с. 339].

Там же исследователь отмечает: «Аналогичные процессы происходили и в регионах. Так, сопоставление численности двух основных социальных групп участников октябрьских событий на Урале – 3 тыс. красногвардейцев и свыше 60 тыс. солдат местных гарнизонов края, подпавших под влияние и контроль леворадикального блока большевиков и левых эсеров [Попов, 1983, с. 126, 136], – ясно указывает на то, кто же сыграл основную роль в установлении советской власти в уральском регионе и в России в целом. События осени 1917 г. на Урале только иллюстрируют общие выводы о сущности тех процессов в прошлом России, которые вошли в историю как “Октябрьская революция”» [31, с. 118].

Отмечая сложный характер событий того времени, автор пишет о том, что «обоснованным представляется суждение о классификации событий октября 1917 г. – весны 1918 г. как **леворадикальной революции, включавшей как антидемократические, так и демократические тенденции, основным содержанием которой было выступление солдатских масс против демократического правительства (выделение моё)**, продолжившего участие в Мировой войне» [31, с. 119-120].

И делает вывод, который кажется парадоксальным как с точки зрения советской историографии, всех её направлений и «школ», так и с точки зрения «левых» и ангажированных подходов:

«Пролетарии, составили основу антифеодальной революции... Что же касается подготовки и проведения октябрьского переворота, анализ документов говорит о весьма сдержанной, по сути дела незначительной поддержке его рабочими промышленностью России» [31, с. 120].

Историк А. В. Шубин в книге «Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917», говоря о настроениях, преобладавших среди населения, его различных классов осенью 1917 года, акцентирует настроения в армии и приводит следующие факты: «Уже 11 октября на Съезде Советов Северной области, где из 94 депутатов большевиками был 51 и левыми эсерами 24, А. М. Коллонтай публично сообщила о решении ЦК большевиков осуществить восстание. Таким образом, из этого уже не делали секрета. Делегаты были готовы «начать». Латышские полки и представители флота были готовы действовать» [35, с. 398]...

Автор, со ссылками на ряд источников, приводит данные по количеству и соотношению участников восстания (переворота) в ночь с 24 на 25 октября: «В ночь на 25 октября большевики перешли в Петрограде в контрнаступление при поддержке левых эсеров и анархистов. Из 150-тысячного гарнизона большевиков поддержало около 50 тысяч (Павловский, Кексгольмский, Финляндский и 180-й полки, балтийские матросы и др.). Пришлось выделить большой резерв, чтобы присматривать за нейтральными частями (прежде всего основными силами Преображенского полка) и

подступами к столице, откуда могли явиться сторонники правительства, вызванные с фронта. В войсках, совершающих переворот, остались офицеры, подчинявшиеся указаниям комиссаров ВРК 57. В операциях участвовало, по разным данным, от 9 до 20 тыс. матросов, солдат и красногвардейцев, которым правительство смогло противопоставить более 2 тыс. юнкеров, 136 ударниц и около 300 казаков. Небольшая часть казаков, все же явившаяся в Зимний, тоже колебалась: «Хотя на большом заседании представителей совета съезда казаков и говорено было о воздержании от поддержки Временного правительства, пока в нем есть Керенский, который нам много вреда принёс, все же мы, наши сотни решили прийти сюда на выручку. И то только старики пошли, а молодёжь не захотела и объявила нейтралитет» [35, с. 415-416].

И заключает: «Большая часть Петроградского гарнизона сохраняла нейтралитет. Никто не хотел умирать» [35, с. 416].

Канадский историк Дэвид Мандель, один из самых известных исследователей истории Русской революции и рабочего самоуправления в России (Фабзавкомы), в книге «Петроградские рабочие в революциях 1917 года (февраль 1917- июнь 1918)» выделяет роль рабочего класса как ведущую.

Однако чтение книги Дэвида Манделя повергает заинтересованного читателя в некоторый ступор. Так, он пишет, со ссылками на С. П. Мельгунова: «Массовое участие подлинных рабочих в действиях 25 октября отметить нельзя, хотя организацию восстания в теории должны были сделать фабрично-заводские комитеты. Работа на фабриках и заводах утром в день восстания не была остановлена» [15, с. 380].

Далее: «Зато в Октябре **главные вооружённые силы города** (выделено мною) стояли на стороне Совета ещё до начала восстания. Задача восставших заключалась в том, чтобы занять стратегические точки города и разоружить последних сторонников старого режима. Места для массовых выступлений просто не было» [15, с. 380].

И далее: «Октябрьская революция несла исполнение надежд рабочим. В противном случае они бы не поддержали её. В то же время она была отчаянной попыткой спасти Февральскую революцию от контрреволюции. Рабочие понимали, что шансы на успех невелики.

Наконец, те, кто указывают на отсутствие массового участия пролетариата в Октябрьской революции, забывают, что лидеры восстания сами настоятельно просили пролетарские массы оставаться на работе и не выходить на улицу. Троцкий пишет, что после болезненного опыта Июльских дней лидеры восстания боялись лишней крови, которая могла бы деморализовать рабочих. Они убеждали рабочих не выходить на улицу» [15, с. 381].

Однако вопрос, можно ли назвать основной результат описываемых событий «пролетарской революцией», с учётом всех последовавших после 1917 года событий, остаётся открытым.

В связи с изложенным выше остаются открытыми и следующие вопросы: «рабочая революция» без участия рабочих – возможно ли такое?

Рассматривал ли автор цитируемой выше книги фактическую роль рабочих масс в рассматриваемых событиях, или его интересовала прежде всего идеологическая составляющая рассматриваемых событий? И что такое «революция» вообще?

Впрочем, если мы внимательно рассмотрим динамику событий 1949 года в Китае (КНР), то увидим некое сходство с событиями октября-ноября в Петрограде и в России в целом.

В Китае рабочие промышленных предприятий, составлявшие в конце 1940 х гг. не более 1,5% самодеятельного населения этой огромной страны, в момент наступления НОАК на основные промышленные центры в ходе Гражданской войны также оставались на своих рабочих местах (опять же по настоятельным «просьбам» руководителей «пролетарской революции»).

Ещё более удивительными являются примеры других стран «народной демократии» и «реального социализма», где главные действующие лица «социалистических революций» вообще обошлись без участия промышленных рабочих либо с минимальным их участием (за исключением, судя по фактам, Чехословакии).

Однако приведение аналогий не является целью данной статьи.

В книге известного ленинградского и петербургского историка и исследователя истории Русской революции Г. Л. Соболева «Пролетарский авангард в 1917 году» приводятся некоторые интересные данные в отношении участников восстания в Петрограде в октябре того года.

Так, автор пишет: «И всё же часть рабочих Петрограда 24 октября не работала, находясь на своих предприятиях в состоянии полной боевой готовности. Это были прежде всего вооружённые рабочие формирования – отряды Красной гвардии, принявшие в этот день участие в целом ряде боевых операций. Как видно из многочисленных документов и воспоминаний, в этот день на предприятиях города активно шла запись рабочих в Красную гвардию. Призывали вступать в её ряды «более энергичных и не останавливающихся ни перед какой крайностью, более надёжных, если даже и потребуется пустить в ход оружие». И то, что на этот призыв на многих заводах откликнулись сотни рабочих, свидетельствовало о повышенном боевом настроении питерского пролетариата. Особенно большое пополнение Красной гвардии произошло 24 октября на Выборгской стороне, где её численность достигла 10 тыс. человек. По оценочным расчётам исследователей, численность петроградской Красной гвардии за 24–25 октября могла увеличиться примерно вдвое, и под ружьём в эти дни на фабриках и заводах находилось 40–45 тыс. человек» [25, с. 248; 20, с. 455].

И далее: «По подсчётам исследователей, общее число участников операции по взятию Зимнего Дворца могло составить от 11-12 тыс. человек до 18-20 тыс. Трудно

сказать, сколько среди них было рабочих-красногвардейцев»¹

В связи с изложенным выше представляется логичным ещё раз проанализировать соотношение сил и участников событий осени 1917 года, прежде всего периода октября-ноября.

Уточнение роли городского рабочего класса в событиях 1917 года на примере Петрограда и Москвы в этом плане является центральным, так как основные события развернулись именно в этих крупнейших городах России.

Какова же роль городских рабочих в описываемых событиях, прежде всего в вооружённом восстании, приведшем к власти группу радикалов – большевиков, первоначально в коалиции с левыми эсерами?

В данной статье будут кратко проанализированы события, связанные с вооружённым восстанием осенью 1917 года только в двух крупнейших городах России – в Петрограде и Москве, с точки зрения соотношения сил и численности участников захвата власти и свержения Временного правительства.

Участие рабочих промышленных предприятий в вооружённом взятии власти – соотношение Красной гвардии и солдат петроградского гарнизона в момент захвата власти

Можно предположить, что количественное сравнение численности промышленных рабочих, солдат и младших офицеров гарнизонов Петрограда и Москвы в описываемых событиях вызовет возражения тех, кто убеждён, что в 1917 году имел место захват власти рабочими и, как утверждала советская историография, «беднейшим крестьянством».

На эти возражения и логику, вполне в духе официальной советской историографии, можно ответить вопросом: разве количественные факторы не имеют прямого отношения к сущностным процессам и не являются отражением их динамики?

В отношении численности и состава промышленных рабочих в Петрограде и Москве можно привести следующие данные:

На 1 января 1914 г. в так называемой цензовой промышленности Петрограда было занято 242580 рабочих, то на 1 января 1917 г. их уже насчитывалось 384638, то есть на 58,6% больше [16].

По данным различных источников, в Петрограде и его пригородах к 1 января 1917 года в фабрично-заводской промышленности было занято более 400 000 человек, что составило 12% промышленного рабочего класса России в тот период; в Петрограде также работало несколько десятков тысяч рабочих в строительной и транспортной отраслях.

Свыше 60% фабрично-заводских рабочих Петрограда в начале 1917 года состав-

¹ [25, с. 254], со ссылками на Старцева В.И. и Ерыкалова Е.Ф.

ляли металлисты, численность которых за годы мировой войны выросла в полтора раза. На 379 петроградских металлообрабатывающих предприятиях, где выполняли военные заказы, работало более 30% всех рабочих металлообрабатывающей отрасли России;

В текстильной промышленности было занято 40 000 рабочих;
примерно 40 000 – рабочие химических предприятий;
примерно 26 000 – занято в полиграфической и бумажной отраслях;
примерно 13 000 человек – в кожевенной и обувной отраслях.

В Петрограде располагались 14 крупных промышленных предприятий, на которых работали 132 000 рабочих, что дало повод советской официальной историографии утверждать факт самой высокой концентрации рабочего класса в промышленных странах Европы и Америки того времени, а это, как известно из официальных советских курсов по «истории партии» и «истмату», в случае возникновения «революционной ситуации» было основной предпосылкой к «социалистической революции».

Кроме этого, за время войны состав рабочего класса петроградских предприятий в связи с ростом военного производства существенно изменился за счёт как крестьян, стремившихся к заработкам, а также кустарей и ремесленников («мелкий бизнес»), так и за счёт женщин и подростков самого города Петрограда и его окрестностей; процент новых рабочих по отношению к обществу количеству работающих достиг 40%; авторы монографии «Питерские рабочие и Великий Октябрь» утверждают, что это значительно изменило мелкобуржуазные настроения в рабочей среде на фоне «социалистических настроений», преобладавших в рабочей среде до событий, связанных с Первой мировой войны [20].

Женский труд стал преобладающим на ряде предприятий и даже отраслей – в металлообрабатывающей отрасли их доля составила пятую часть всех металлистов Петрограда; в целом, роль женщин («гендерный аспект») в событиях февраля 1917 года достаточно хорошо освещена в советской и российской историографии; число подростков в возрасте 15-17 лет, занятых в промышленном производстве, составило в начале 1917 года 32 000 человек, что также сыграло определённую роль в известных событиях [20].

Около половины нового пополнения рабочей силы на предприятиях Петрограда составили выходцы из деревень [14, с. 44].²

Ещё одним источником пополнения рабочей силы петроградских предприятий стали беженцы и выходцы из западных районов Российской империи – к концу 1916

² «В Петрограде численность рабочих с начала мировой войны увеличилась в полтора раза и достигла на 1 января 1917 г. почти 400 тысяч человек» [34, с. 11], при этом автор не приводит ссылок на какие-либо источники.

года в городе насчитывалось около 100 000 беженцев и эвакуированных из района ведения боевых действий, среди которых было много квалифицированных рабочих и других специалистов; процент представителей нерусского происхождения среди рабочей силы Петрограда составил к началу 1917 года 15,8%, среди которых особенно значительное число было представлено финнами, а также поляками [36, с. 26].

Несколько слов о событиях октября-ноября 1917 года в Петрограде.

Выше уже отмечалась роль в событиях того года вооружённых формирований Красной гвардии, созданной на ряде промышленных предприятий Петрограда, Москвы и других городов.

В Петрограде по уточнённым данным из разных источников к октябрю 1917 года в рядах Красной гвардии насчитывалось не менее 20 000 человек, из которых в Красной Гвардии предприятий Выборгского района насчитывалось около 10 000 человек³.

В ходе вооружённого восстания и взятия Зимнего дворца, ставшего кульминацией восстания и захвата власти коалицией большевиков и левых эсеров (точнее, верхним слоем их руководства), были задействованы следующие силы:

Солдаты Огнёмётно-химического батальона и Гренадерского полка (взяли под контроль Тучков мост), им содействовали Красногвардейцы Петроградского и Выборгского районов;

в занятии петроградских вокзалов были задействованы солдаты Измайловского полка и 6-ого запасного сапёрного батальона;

учреждения связи были заняты солдатами Кексгольмского полка (Центральный телеграф, и почтаamt);

матросы заняли Петроградское телеграфное агентство.

Государственный банк и Центральная телефонная станция были взяты матросами Гвардейского экипажа и солдатами Кексгольмского полка [20].

В Петроград из Кронштадта утром-днём 25 октября прибыл морской десант в составе 5000 человек с 2 взводами трёхдюймовых орудий [2, с. 299, 300].

К вечеру 25 октября на Неве стояли 11 боевых кораблей, а на морском канале в Лигово - линкор «Заря свободы», гораздо более мощный, чем «Аврора» [2, с. 299], что создавало подавляющее превосходство над силами Временного правительства;

около 20000 солдат, матросов и красногвардейцев к 19 часам 25 октября были готовы к штурму [2, с. 301].

³ Численность определена по данным выборочного исследования (См.: [4, Е. 2, с. 807-811]. Старцев В.И. в отношении численности Красной гвардии даёт близкие данные: «Под руководством большевистской Военной организации находилась двадцати пяти тысячная рабочая Красная гвардия Петрограда, бойцы которой во второй половине сентября и в октябре 1917 г. усиленно учились владеть оружием. 22—23 октября прошла общегородская конференция Красной гвардии», [34, с. 38]).

По некоторым данным, к 20 октября 1917 года Красная гвардия Питера насчитывала свыше 20000 вооружённых и обученных бойцов, а в ходе восстания - более 30000 [3, с. 249].

При этом гарнизон только в пределах городской черты насчитывал 150 тысяч чел., около 90 тысяч были дислоцированы в пригородах; на Балтфлоте было задействовано 80 000 матросов [3, с. 357].

Приведём также некоторые данные по частям, наступавшим на Зимний дворец 25 октября, опять же весьма приблизительные:

5000 красногвардейцев, 7000-8000 солдат, 6000-7000 матросов [9, с. 14].

Однако решающую роль в захвате Зимнего дворца, как показывают данные, сыграли матросы Балтфлота и солдаты Кексгольмского и Павловского полков.

Всего во взятии Зимнего дворца было задействовано 11 000 человек: 11 рот Павловского и Кексгольмского полков, моряки Гвардейского и 2-ого Балтийского флотских экипажей, матросы Минной и Машинной школ из Кронштадта, экипажи «легендарной» Авроры и других кораблей.

Что касается участия Красной гвардии в захвате Зимнего дворца, то мнения историков и тех, кто непосредственно участвовал в этой операции, неоднозначны. Так, авторы цитированного выше сборника «Питерские рабочие и Великий Октябрь» пишут следующее: «не подлежит сомнению, что в военных операциях ночи 25 октября своё место заняли и красногвардейские отряды. Однако выявить конкретную роль петроградских красногвардейцев на данном этапе вооружённого восстания весьма трудно из-за состояния источников. Данные сохранившихся делопроизводственных источников и материалов прессы как будто говорят только о воинских частях, участвовавших в занятии вокзалов... соответственно этому описываются данные события и в научной литературе. Вместе с тем традиция, идущая от научно-популярной литературы и кино, всегда помещает рядом с матросами и солдатами названных выше частей и рабочих-красногвардейцев, отправляющихся во все концы города от Смольного то пешком, то на грузовиках... В лучшем случае источниками для подобных утверждений были воспоминания бывших рабочих-красногвардейцев тех или иных заводов» [20, с. 462-463].

Авторы этой монографии, в числе которых был и ленинградский историк В. И. Старцев, утверждают также, **что никаких данных, подтверждающих участие красногвардейцев в занятии Зимнего дворца и других важных пунктов города в ночь на 25 октября, пока не обнаружено (выделение моё)** [20, с. 463].

Но в книге «Штурм Зимнего. Документальный очерк» его автор В. И. Старцев приводит несколько иные данные.

Так, он пишет: «К сожалению, не сохранилось какой-либо сводной ведомости, а тем более поимённого списка участников штурма Зимнего дворца. Мы опираемся лишь на разрозненные свидетельства очевидцев, документы ВПК с приказами выйти

тем и ли иным воинским частям, на сведения газет, на отчёты комиссаров ВРК, составленные уже после события, в начале ноября 1917 г., наконец, на воспоминания участников. **Точную цифру участников штурма Зимнего назвать невозможно (выделение моё)**. Подсчёты, сделанные историками по косвенным источникам, расходятся между собой. Так, известный ленинградский историк Октября Е. Ф. Ерыкалов и своей монографии, вышедшей в свет ещё в 1966 г., называет число 18—20 тысяч человек, включая 7—8 тысяч солдат, 6—7 тысяч матросов и около 5 тысяч красногвардейцев. Автор данного очерка также делал примерные подсчёты, которые, правда, дают несколько меньшие цифры. Выше приводились уже сведения относительно кронштадтского десанта, который в основном состоял из матросов Минной и Машинной школ. К ним присоединилась часть солдат из кронштадтских крепостных полков и некоторые члены команд прибывших из Кронштадта судов — всего примерно 3500—3800. В штурме также частично принимали участие матросы «Авроры», Гвардейского и 2-го Балтийского флотского экипажей. С их учётом было 4000, максимум 4500 человек. Что касается солдат петроградского гарнизона, то среди революционных сил у Зимнего дворца находилось не менее 11 рот гвардейской пехоты. Исходя из штатной численности роты — 250 человек — можно предположить, что общее число революционных солдат равнялось 3000 человек. Число красногвардейцев составляло 3200 человек. Суммарная цифра получится около 11 тысяч человек. Возможно, истинное число участников штурма Зимнего дворца несколько выше, но, без сомнения, меньше, чем указывает Е. Ф. Ерыкалов» [34, с. 100].

Красногвардейцы, представители Красной гвардии Путиловского завода и заводов Выборгской стороны, тем не менее, активно участвовали в боевых действиях против юнкеров 29 октября; авторы цитируемого издания отмечают, что Красногвардейцы вечером 24 и в ночь на 25 октября «оставались в состоянии боевой готовности, образуя надёжный резерв ВРК в случае, если воинские части окажутся недостаточно стойкими» [20, с. 463].

И при этом авторы сборника «Питерские рабочие и Великий Октябрь» делают вывод о том, что «подвиг питерских рабочих, свергнувших власть буржуазного Временного правительства, настолько велик, что не нуждается в мелочном приукрашивании» !!!! [20, с. 463].

Детальный анализ событий и действий их активных участников, однако, позволяет сделать несколько иной вывод, а именно *тот, что Красная гвардия играла в описываемых событиях вспомогательную роль, а отряды Красной гвардии составляли своеобразный резерв; основную роль в победе октябрьского восстания в Петрограде всё же сыграли части питерского гарнизона, перешедшего на сторону большевиков, левых эсеров и анархистов, при этом меньшей его части.*

Кратко об обстановке и событиях в Москве накануне и в период вооружённого

восстания октября 1917 года, о составе рабочих промышленных предприятий и их роли в захвате власти.

Определённый промышленный подъём, вызванный войной, а также эвакуацией ряда промышленных предприятий из западных губерний в Москву в результате отступлений русских армий с Западных фронтов привёл к увеличению численности рабочих промышленных предприятий города.

На 23 мая 1917 в Москве историками отмечается следующий состав рабочих промышленных предприятий:

518 000 – общая численность промышленных рабочих на территории Москвы, включая пригороды,

из них: 265 000 – фабрично-заводские рабочие; 100 000 – рабочие мелких предприятий, 44 000 – рабочие транспортных предприятий; 36 000 – чернорабочие (здесь, однако, требуется уточнение - по каким критериям относить к «чернорабочим», а также к категории «рабочих» в целом); 24 000 – строители; 22 000 – рабочие сферы услуг; 2 000 – работники сельхоз сектора; к этой же категории «рабочих» А. И. Степанов относит и безработных – 25 000 человек.

Среди самодельного населения Москвы рабочие летом-осенью 1917 года составили 52% по отношению ко всему самодельному населению города, в Петрограде – 40%, из которых доля фабрично-заводских рабочих в Москве – 27%, в Петрограде – 16%.

Численность металлистов в Москве – более 140 000, из которых 81 000 работали на предприятиях металлообрабатывающей отрасли, 21 000 – в железнодорожных депо и мастерских, 18 000 – в мастерских мелкой промышленности, 7 000 – в обслуживании машин и механизмов на предприятиях других отраслей, 6 000 – в трамвайных мастерских, 5 000 – в «снарядных» мастерских крупных текстильных предприятий, 2 000 – в автомобильных мастерских и гаражах, и 7 000 безработных металлистов.

Отмечен приток определённого числа рабочих в Москву в результате стихийной «демобилизации» армии и амнистии политзаключённых, в результате чего в Москву на предприятия вернулись с фронта 30 000 кадровых рабочих, а также 2 000 репрессированных в царское время рабочих активистов, в основном придерживавшихся крайне радикальных настроений (большевизация), которые составили ядро Московской Красной гвардии [28].

Что касается Красной гвардии Москвы, то по данным разных источников, численность Московской рабочей Красной гвардии составила 30 000 человек, и именно её отряды вместе с большевизированными солдатами московского гарнизона вели в течение 10 дней бои с отрядами юнкеров во главе с полковником Константином Рябцевым, эсером по убеждениям [28].

Рабочие промышленных предприятий Москвы - ударная сила большевиков?

Помимо Московской рабочей Красной гвардии, в боевых действиях в Москве как часть ударных сил МВРК, созданного 25 октября (7 ноября), то есть позже, чем в Петрограде, приняли участие солдаты «двинцы» (800 солдат 5 армии Северного фронта, в июне того же года принявших большевистскую резолюцию за прекращение войны, затем разоружённых и интернированных по приказу Временного правительства, затем переведённых из тюрьмы в Латвии в районе Даугавпилса (Двинска) после наступления германской армии в Бутырскую тюрьму в Москве, затем освобождённые из тюрьмы в сентябре 1917 года; именно они получили приказ МВРК прибыть для охраны Моссовета, а затем первые вступили в бой с отрядом офицеров и юнкеров на Красной площади; также солдаты 55 запасного пехотного полка, 196-й пехотной стрелковой дружины.

Число активно участвовавших в боях в Москве красногвардейцев – более 300 человек (во главе с большевиками Курашевым, Добрыниным и др.) [39].

Некоторые данные по другим источникам, которые также заслуживают внимания.

Накануне переворота Красная гвардия в Москве насчитывала около 6000 человек, 55% из которых являлись большевиками [11, с. 80 со ссылкой на ЦГАМО].

По одним источникам, в ходе боёв численность Красной гвардии выросла до 30 тысяч человек [19, с. 91].

Согласно другим, к началу боёв Красная гвардия в Москве насчитывала примерно 10000 человек, причём радикально настроенных солдат гарнизона насчитывалось около 50000 [2, с. 306].

Имея в виду приведённые факты, можно также сделать предварительный вывод о том, что Красная гвардия чисто количественно играла второстепенную роль в событиях осени 1917 года, если сравнивать с численностью солдат и младших офицеров московского гарнизона.

В ходе боёв в Москву прибыли ещё не менее 10000 солдат и красногвардейцев [2, с. 314].

Некоторые источники утверждают, что в Москве к 20 октября насчитывают около 6000 красногвардейцев, к 27 октября - 10-12 тысяч, в ходе боёв, как отмечалось выше, их число выросло до 30 тысяч человек [3, с. 250].

Из-за нехватки оружия в Москве из 30 000 солдатской массы непосредственно в боевых действиях могло выступить не более 5-6 тысяч человек [2, с. 352].

Недостаток оружия восполнили после 28 октября, когда в Сокольниках были найдены 40 тысяч винтовок. Согласно данным [3], в Москву прибыли подкрепления в количестве не менее 5000 бойцов [2, с. 354].

По данным Николая Подвойского, в Москве общая численность восставших и сочувствующих им «достигала 100000 человек, но число участвовавших в боях с оружием в руках не превышало 5000 бойцов, считая, в том числе красногвардейцев мос-

ковского ж/д. узла» [21, с. 262].

Итак, опять же по весьма приблизительным подсчётам, 5000 красногвардейцев в Петрограде и примерно 2500 в Москве, причём надо понимать, что далеко не все красногвардейцы были рабочими (ещё раз к вопросу о составе Красной гвардии!).

События в Москве, как было отмечено выше, приняли затяжной характер - 10 дней ожесточённых боев, которые привели к многочисленным жертвам как среди самих участников боев с обеих сторон, так и среди мирного населения, что явно не согласуется в приведённом в начале статьи прогнозом Ленина о том, что «в Москве победа обеспечена и воевать некому».

Исторические факты свидетельствуют также и о том, что в целом в полутора десятках первых боестолкновений в дни Октябрьского переворота побеждали не массы, а оружие, и особенно артиллерия - именно огромное, подавляющее артиллерийское превосходство плюс готовность к разрушению городских зданий и целых городских кварталов - эти два фактора также позволили большевикам победить в большинстве эпизодов.

Так было в Петрограде 25-26 октября, и при подавлении восстания юнкеров 29 октября, на Пулковских высотах, в Москве, Казани, Ташкенте.

В Москве юнкера отказались применять артиллерию, они легко отдали артиллерийский склад красным отрядам.

Данные факты ещё раз подтверждают вывод о том, что именно регулярные отряды армии, причём меньшая их часть, при нейтралитете большей части гарнизонов, стали решающей силой, которая позволила радикалам, первоначально представленным коалицией большевиков, левых эсеров и анархистов, захватить власть.

Все приведённые факты свидетельствуют так же и о том, что рабочие отряды («красная гвардия») играли вспомогательную роль в вооружённом взятии власти в 1917 году.

И вновь Н. Н. Суханов:

«По существу дела, переворот совершился в тот момент, когда Петербургский гарнизон, долженствующий быть реальной опорой Временного правительства, признал своей верховной властью Совет, а своим непосредственным начальством – Военно-революционный комитет. Такое постановление, как мы знаем, было принято на собрании представителей гарнизона 21 октября. Но этот акт в данной беспримерной обстановке имел, можно сказать, абстрактный характер. Его никто не принял за государственный переворот...» [29, с. 270-284-295].

И далее:

«.....Да, большевики действовали по полномочию петербургских рабочих и солдат. И они произвели восстание, бросив в него столько (очень мало!) сил, сколько требовалось для его успешного завершения... Виноват: большевики бросили в него по халатности и неловкости гораздо больше сил, чем было необходимо. Но это не имеет никакого отношения к самому понятию восста-

ния» (*выделено мною*) [29, с. 270-284-295].

Питерский историк Константин Тарасов, автор изданной недавно книги «Солдатский большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальное движение в Петроградском гарнизоне (июнь 1917 – март 1918)», исследуя роль Петроградского гарнизона в рассматриваемый период, попытался определить причины большевизации солдатских масс в событиях 1917 года в целом и накануне октября того года в частности, как и роль большевизации гарнизонов в захвате власти руководством большевиков в октябре 1917 года [30, с. 208-229]. Говоря о численности гарнизона Петрограда, автор со ссылкой на определённые источники даёт такие данные: «В октябре 1917 г. Петроградский гарнизон, несмотря на регулярную отправку маршевых рот и расформирования, связанные с Июльскими событиями, представлял значительную силу. В октябре, согласно данным штаба Петроградского военного округа, в наиболее крупных воинских частях города находилось не менее 90 тыс. военнослужащих» [30, с. 229].

В заключение своего исследования автор пишет: «Характер событий в Петрограде и ближайших окрестностях позволяет усомниться в их интерпретации как Октябрьского восстания. Спонтанности в действиях солдат гарнизона, непосредственно участвовавших в отстранении Временного правительства от власти, не наблюдалось. Скорее следует говорить о вооружённом разрешении конфликта между ВРК и Петроградским Советом, с одной стороны, и штабом Петроградского военного округа и Временным правительством — с другой. Используемый для описания событий 24-25 октября термин «переворот» не является оценочным. Он характеризует лишь событие смены власти в контексте единого процесса революции в 1917 году» [30, с. 277].

Исследователь, делая выводы, отмечает:

«...в период революции армия превратилась в активного самостоятельного участника политической жизни» (*выделение моё*) [30, с. 340].

Изложенные в статье факты в их совокупности также ставят под сомнение основной постулат советской официальной и большевистской историографии о «рабочей революции» в России, якобы совершенной в 1917 году.

События, последовавшие уже в первой половине 1918 года, предоставляют ряд фактов, подтверждающих такое сомнение, но это – тема для иных публикаций, которые, возможно, станут продолжением данной статьи.

«Рабочая революция» в 1917 году?

Литература

1. Верт Н. Взятие власти большевиками // История Советского государства. 1900—1991. Пер. с фр. Н. В. Бунтман / М.: Прогресс-Академия, 1992.
2. Военные организации пролетариата и опыт его вооружённой борьбы. 1903-1917. - М., 1974.
3. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. Издание третье,

дополненное. — М.: Советская энциклопедия, 1987.

4. Герои Октября: Биографии активных участников подготовки и проведения Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде. Л., 1967.

5. Дан Ф. К истории последних дней Временного правительства. "Летопись Русской Революции", т. I, Берлин. 1923.

6. Дружинина Е. С., Завадовская С. Ю., Ульянов В. М., Цеханович А. А.. — 2-е изд. — М.: Инфра-М, «Весть мир», 2003.

7. Заявление Л. Б. Каменева в газету "Новая жизнь", 18 октября 1917 г. // <http://his95.narod.ru/doc15/d27.htm>; Ленинградский Истпарт. Первый легальный ПК большевиков в 1917 году. М., -Л., 1927. // https://archive.org/details/pk_rsdrrp_1917_protokoloy

8. Из резолюции Бюро ЦК РСДРП(б), 26 марта 1917 г.

9. Ист. ордена Ленина Ленинград. воен. округа. Ред. А. Грибков. М.: Воениздат, 1974.

10. Кавтарадзе А. Июньское наступление русской армии в 1917 году // Военно-исторический журнал № 5. 1967; // http://www.grwar.ru/library/Kavtaradze-June/KJ_00.html

11. Копылов В.Р. Октябрь в Москве и зарубежные интернационалисты. - М., 1988.

12. Критический словарь Русской революции. 1914-1921 гг. СПб, 2014.

13. Конев А. М. Красная гвардия — ядро создания новой армии // Красная гвардия на защите Октября / Отв. редактор Н. Н. Азовцев. — 2-е изд. — М., 1989. — С. 225-226.

14. Лейберов Н.П., Шкаратан О.И. К вопросу о составе и численности петроградских промышленных рабочих в 1917 г, Вопросы истории, № 1, Январь 1961, С. 42-58.

15. Мандель Давид. Петроградские рабочие в революциях 1917 года (февраль 1917-июнь 1918 г.). М., 2015.

16. Мишин Алексей, РАБОЧИЕ В 1917 ГОДУ: ПОЧЕМУ ОНИ ВОССТАЛИ, 5.09.2017 // http://1917daily.ru/rabochie_1917_god/

17. «Новая жизнь», 18 октября 1917.

18. Наступление русских армий летом 1917 года. Разгром; 1917-1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае. - Горький, 1932. С. 287-289 // <http://www.illuminats.ru/home/29-new/5357--1917->

19. Очерки истории Московской организации КПСС. Очерки истории Московской организации КПСС, 1883-1965. М. Московский рабочий. 1966.

20. Питерские рабочие и Великий Октябрь. Л., Издательство «Наука», 1987.

21. Подвойский Н.И. Окт. дни в Москве // Год 1917. Россия. Петроград. Очерки, статьи, воспоминания. М. Советский писатель. 1987.

22. Плимак Е. Г. Политика переходной эпохи. Опыт Ленина. М. «Весь мир». 2004.

23. Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / Пер. с англ. и общ. ред. Г. З. Иоффе. — М.: Прогресс, 1989.

24. Год 1917. Петроград: Очерки, статьи, воспоминания. М.: Советский писатель. 1987.

25. Соболев Г.Л. Пролетарский авангард в 1917 году: революционная борьба и революционное сознание рабочих Петрограда. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1993. 264 с.

26. Старцев В. И. Очерки по истории Петроградской Красной гвардии и рабочей милиции (март 1917 — апрель 1918). — М.-Л.: Наука, 1965.

27. Старцев В.И. Штурм Зимнего. Документальный очерк. Л.: Лениздат. 1987.

28. Степанов А.И. Московские рабочие в 1917 году, автореферат дисс. на соиск. степени канд. Ист. Наук, М, 1992.

-
29. Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 3, М.: Издательство «Республика», 1992.
 30. Тарасов К. Солдатский большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальное движение в Петроградском гарнизоне (июнь 1917-март 1918 г.), СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 376 с.
 31. Фельдман М.А. Была ли Октябрьская революция 1917 года пролетарской? (Проблемы истории и историографии). //Общественные науки и современность. №5. 2012. С. 112-120.
 32. Фурсов А. И. Курс лекций по русской истории. Лек. 51 Нарастание революционного кризиса в России (июль – октябрь 1917 г.) (18:28 — 18:45). М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова. (6 июня 2016).
 33. Цыпкин Г.А., Цыпкина Р.Г. Красная гвардия – ударная сила пролетариата в Октябрьской революции. М.: Изд-во "Наука", 1977. 375 с.
 34. «Штурм Зимнего. Документальный очерк». Л.: Лениздат, 1987.
 35. Шубин А.В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917. М.: Родина МЕДИА. 2014. 451 с.
 36. Юхнева Н.В. Об этнических аспектах изучения населения дореволюционного Петербурга // Сов. Этнография, 1980, №1. С. 20-33.
 37. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917-1923 гг., СПб.: Дмитрий Буланин (ДБ), 1999. 223 с.
 38. Историческая неизбежность? Ключевые события русской революции. / Под ред. Тони Брентона. Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 414 с.
 39. Koenker Diane Mosco Workers and the 1917 Revolution, N.J.: Princeton University Press, Princeton, USA. 1981.
-